

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529095>

УДК 796(063)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ

А.В. Маслюков,

к.п.н., доц.,

МГТУ им. Н.Э. Баумана

А.А. Маслюкова,

ученица,

ГБОУ №1358

Аннотация: Анализ научно-методической литературы показал, что проблема формирования, развития и совершенствования координационных способностей у фигуристов в юном возрасте разработана недостаточно.

В практике работы тренеров отсутствуют научно обоснованные программы совершенствования координационных способностей, что приводит к снижению эффекта обучения новым упражнениям.

Все это послужило основанием для поиска путей целенаправленного дифференцированного подхода к решению задач, связанных с совершенствованием координационных способностей у младших школьников.

Ключевые слова: юные фигуристы, динамика развития, координационные способности, возрастные периоды, сенситивные периоды, реагирующая способность, дифференцировочная способность, равновесие

AGE FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN YOUNG FIGURISTS

A.V. Maslyukov,

Ph.D., Associate Professor,

MSTU named after N.E. Bauman

A.A. Maslyukova,

Schoolgirl,

GBOU №1358

Annotation: The analysis of scientific and methodological literature has shown that the problem of the formation, development and improvement of coordination abilities among figure skaters at a young age has not been sufficiently developed.

In the practice of trainers, there are no scientifically grounded programs for improving coordination abilities, which leads to a decrease in the effect of teaching new exercises.

All this served as the basis for the search for ways of a purposeful differentiated approach to solving problems associated with improving the coordination abilities of younger students.

Keywords: young figure skaters, developmental dynamics, coordination abilities, age periods, sensitive periods, responsive ability, differentiation ability, balance

Исследования возрастной динамики развития координационных способностей у фигуристов 7-12 лет основывался на уже известных фактах о том, что учет закономерностей возрастного развития двигательных способностей и их рациональное совершенствование в периоды естественного роста имеют большое значение в формировании технического мастерства спортсменов. Сведения о возрастных закономерностях и чувствительных периодах развития различных видов координационных способностей у фигуристов носят несистематизированный характер, что приводит к снижению эффекта тренировочного процесса.

Выявление особенностей развития координационных способностей у фигуристов 7-12 лет позволит конкретизировать тренировочные задачи, дифференцировать методы воспитания, повысить эффективность подбора средств и методов целенаправленного воздействия.

Важным методическим положением при совершенствовании координационных способностей является учет возрастных закономерностей и индивидуальных особенностей развития различных видов данной способности. Имеются данные, свидетельствующие о том, что различные по своей психофизической природе виды координационных способностей имеют неодинаковые чувствительные периоды развития [1-4, 7, 8].

Анализ литературы позволил нам сделать вывод о специфичности развития КС в разных видах спорта. Ведь занятия спортом существенно влияют на формирование КС.

Исследование координационных способностей у фигуристов 7-12 лет позволило нам выявить уровень и возрастную динамику развития этих способностей, проявляемых в фигурном катании.

Для оценки уровня развития базовых координационных способностей, выявления сенситивных периодов развития была разработана тестирующая программа, которая состояла из тестов, выявляющих уровень развития реагирующей и способности к сохранению равновесия, дифференцировочной и ориентационной способности.

Полученные в ходе исследований данные позволили определить уровень развития координационных проявлений в различные возрастные периоды у детей 7-12 лет, занимающихся фигурным катанием. В результате полученных данных проведенного исследования выявлены возрастные периоды с ускоренным и замедленным развитием показателей координационных способностей. Уровень развития реагирующей способности оценивался по реакции хватания вертикально падающего объекта (тест “ловля линейки”, см). Динамика возрастного развития носит сглаженный характер. Уровень результатов тестирования, начиная с 7-9 лет, повышается. Наибольшие результаты были показаны фигуристами 11-12 лет. Наивысшие темпы прироста приходятся на возраст 7-9 лет, они составили 30,5 %. В последующие возрастные периоды 9-10 лет и 10-11 лет у юных фигуристов отмечается снижение, а затем стабилизация темпов прироста.

Тест “фишки” тактильно-кинестетической способности рук выявил, что динамика возрастного развития носит плавно возрастающий характер. Следует отметить, что наивысшие темпы прироста составили 14,3 % у юных фигуристов 7-9 лет. В возрастной период 9-10 лет 10-11 лет темпы прироста несколько снижаются (до 5 %). После периода спада наблюдается второй этап в возрасте 11-12 лет, характеризующийся также значительными темпами прироста до 9,6 %.

Динамика изменения показателя, отражающего уровень развития способности к точному воспроизведению усилия, показывает, что наилучшие результаты показали фигуристы в возрасте 12 лет, а более благоприятным временем развития данной КС является возраст 7-9 лет. В этот период отмечены наивысшие темпы прироста, которые составили 87,5 %. У юных фигуристов с 9 до 10 лет отмечается резкое снижение темпов прироста. Это связано, на наш взгляд, с началом периода полового созревания, когда у подростков наблюдается значительный прирост мышечной силы в результате повышенной секреции андрогенов.

Анализ уровня развития способности к точному воспроизведению заданного прыжка (50 % от максимального, см), выявил наилучшие показатели у фигуристов 12 лет. Самые высокие темпы прироста выявлены в возрастной группе 7-9 лет и составили 13,4 %. После 9 лет показатели, отражающие уровень развития данной способности у испытуемых, продолжают возрастать, но темпы прироста несколько ниже, чем в предыдущий период.

Для оценки способности к сохранению равновесия был проведен тест (проба Ромберга, позы: “пяточно-носочная” и “Аист”, с). Характер динамики возрастного развития этой способности, существенно не отличается от рассмотренных выше координационных проявлений. Самые высокие темпы прироста приходятся на 7-9 лет они составили соответственно: 33,1 % и 38,1 %. В дальнейшем наблюдается постепенный спад темпов прироста, а результат способности к сохранению равновесия растет, и к 12 годам достигает своего пика.

Для оценки уровня развития способности к ориентации в пространстве был проведен (тест “слаломный бег”). Анализируя результаты, полученные при выполнении теста, выявлено, что лучший показатель имеют фигуристы 12 лет. У юных фигуристов во всех возрастных категориях выявлены невысокие темпы прироста результатов данного теста. Наибольшие темпы прироста 5,5 % отмечены в группе 7-9 лет.

Самые высокие показатели разности между бегом на 30 м и слаломом выявлены у испытуемых 12 лет. Наиболее благоприятный период отмечен в возрасте 7-9 лет, о чем свидетельствуют самые высокие темпы прироста (41,4 %).

Уровень развития способности выполнять максимальное количество движений кистью руки в единицу времени (в ограниченном пространстве) оценивался с помощью теппинг-теста. Отметим, что у испытуемых в период 7-9 лет характеризуется наиболее высокие темпы прироста, которые составили 13,4 %. В возрастном диапазоне от 10 до 12 лет темпы прироста несколько ниже и их изменение имеет волнообразный характер.

Для оценки ориентационной способности использовался тест “Лабиринт”. Фиксировалось время и точность выполнения задания, а также общая оценка. Наиболее благоприятный период отмечен в возрасте 7-9 лет, о чем свидетельствуют темпы прироста: по времени 34,6 %, по точности 26,6 % и общей оценки 33,4 %. В других возрастных категориях выявлены невысокие темпы прироста данных показателей.

Большое значение в процессе координации движений имеет реагирующая способность, так как она является пусковым механизмом к началу всех координирующих влияний. Даже при высоком уровне развития остальных координационных способностей, не своевременное реагирование может привести к запаздыванию управляющих влияний и рассогласованном между актом координации и конкретной динамической ситуацией, на которую он направлен [1-6].

Реагирующая способность оценивалась по времени: 1) простой зрительно-моторной реакции; 2) сложной зрительно-моторной реакции (реакции выбора из двух альтернатив). Наибольшие темпы прироста

показателя ПЗМР составили 17% у фигуристов 7-9 лет. В дальнейшем идет период стабилизации приростов этого вида способности.

Выявление сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) наибольшие темпы прироста изучаемого показателя составил 22,7 % в 7-9 лет. У юных фигуристов 9-12 лет динамика изменений сложной зрительно-моторной реакции носит волнообразный характер.

Для комплексной оценки координации движений в упражнении скоростно-силового характера нами был проведен ККТ – комплексный координационный тест. Используя его, мы имели возможность оценить комплексное проявление способностей. А именно: умение соразмерить направленную силу толчка (пространственно-силовые параметры движений), хороший глазомер (пространственная точность), достаточную быстроту выполнения и умение завершать упражнение высоким прыжком вверх с взмахом рук (прыжковая координация). Наибольшие темпы прироста по всем вышеперечисленным показателям приходится на возрастной период 7-9 лет. Наилучший результат по показателю итоговой оценке отмечен в 12 лет.

Таким образом, возрастной период от 7 до 9 лет отмечен интенсивными темпами прироста уровня развития координационных способностей у фигуристов. Это дает тренерам возможность использования данного сенситивного периода для направленного развития координационных способностей.

Список литературы

- [1] Аршавская Э.И., Розанова В.Д. Физиология и физкультура: о физиологических основах физического воспитания в различные возрастные периоды. / Э.И. Аршавская, В.Д. Розанова. – М.: Знание, 1968.
- [2] Букатин А.Ю. и др. Начальное обучение юных хоккеистов (8-10 лет): учебное пособие. / А.Ю. Букатин и др. – М.: Б.И, 1983.
- [3] Вискне З.А. Общая и спортивная физиология детей и подростков. / З.А. Вискне. – Рига, 1989.
- [4] Зацiorский В.М. Методика воспитания ловкости, гибкости и других качеств. / В.М. Зацiorский. – М., 1970.
- [5] Лях В.И. Координационные способности школьников. / В.И. Лях. – Мн.: Польша, 1989.
- [6] Назаров, В.П. Координация у детей школьного возраста: Учеб. Пособие. / В.П. Назаров. – М.: Физкультура и спорт, 1962. 126 с.
- [7] Петровская Т.В. Дифференцированная методика физической подготовки учащихся младших классов в системе занятий по физической культуре: Учеб. Пособие. / Т.В. Петровская. – Киев, 1974. 127 с.

[8] Полишкиса М-С. Футбол: Учебник для институтов физической культуры. / Под ред. М-С. Полишкиса, В.А. Выжгина. – М.: физкультура, образование и наука. 1999. 254 с. ил.

[9] Фарфель В.С. Управление движениями в спорте: Учеб. Пособие. / В.С. Фарфель. – М.: Издательство АПН, 1959. 65 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arshavskaya E.I., Rozanova V.D. Physiology and physical education: on the physiological foundations of physical education in different age periods. / E.I. Arshavskaya, V.D. Rozanov. – М.: Knowledge, 1968.

[2] Bukatin A.Yu. et al. Initial training of young hockey players (8-10 years old): a tutorial. / A.Yu. Bukatin et al. – М.: B.I., 1983.

[3] Viksne Z.A. General and sports physiology of children and adolescents. / Z.A. Viksne. – Riga, 1989.

[4] Zatsiorsky V.M. The method of education of dexterity, flexibility and other qualities. / V.M. Zatsiorsky. – М., 1970.

[5] Lyakh V.I. Coordination abilities of schoolchildren. / IN AND. Lyakh. – Minsk: Polymya, 1989.

[6] Nazarov, V.P. Coordination in school-age children: Textbook. Benefit. / V.P. Nazarov. – М.: Physical culture and sport, 1962. 126 p.

[7] Petrovskaya T.V. Differentiated methodology of physical training of junior schoolchildren in the system of physical culture lessons: Textbook. Benefit. / T.V. Petrovskaya. – Kiev, 1974. 127 p.

[8] Poliskis MS. Football: A textbook for institutes of physical culture. / Ed. MS. Polishkis, V.A. Vyzhgin. – М.: physical culture, education and science. 1999. 254 p. silt

[9] Farfel V.S. Management of movements in sports: Textbook. Benefit. / V.S. Farfel. – М.: Publishing house APN, 1959. 65 p.

© *А.В. Маслюков, А.А. Маслюкова, 2021*

Поступила в редакцию 24.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Маслюков А.В., Маслюкова А.А. Возрастные особенности развития координационных способностей у юных фигуристов // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 143-148. URL: <https://ip-journal.ru/>